

FE'L SO'Z TURKUMI VA UNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI (RUS VA O'ZBEK TILLARI CHOG'ISHTIRMA TAHLILI)

Mahammadaminova Nodira Ahrorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili)

Yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Hamidova Mahbuba Qaharovna

Ilmiy rahbar: FarDU rus tili metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19704098>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tilidagi fe'l so'z turkumining shakllari tahlil qilinadi va uni tasdiqlovchi ilmiy asoslar bilan dalillantiriladi. Maqolaning asosiy maqsadi: har ikki tildagi fe'l so'z turkumining grammatik shakllari va ularning qo'llanilishini o'rganish.

Kalit so'zlar. Fe'lning ma'noviy xususiyatlari, bo'lishli- bo'lishsizlik, o'timli va o'timsiz fe'llar, vazifa shakllari, munosabat shakllari.

Аннотация: В данной диссертации анализируются формы глагольной фразы в узбекском и английском языках и обосновываются научными данными. Главная цель диссертации: изучение грамматических форм глагольной фразы в обоих языках и их использования.

Ключевые слова: семантические свойства глагола, причастие-непричастие, переходные и непереходные глаголы, формы выполнения задач, реляционные формы, глагольные отношения.

Abstract. In this article, analyzes the forms of the verb phrase in Uzbek and English and substantiates it with supporting scientific evidence. The main goal of the thesis: to study the grammatical forms of the verb phrase in both languages their use.

Key words: Semantic properties of the verb, participle-inparticiple, transitive and intransitive verbs, function forms, relational forms, verb relations.

O'zbek tilida fe'l, asosan, nima qilmoq?, nima bo'lmoq?, so'roqlariga javob bo'lib, shaxs yoki narsalarning harakat, holatini atab kelgan so'z turkumi. Fe'lning ma'noviy xususiyatlari: Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra harakat va holat fe'llariga bo'linadi. Harakat fe'llari-shaxs va narsalarning jismoniy harakati natijasida ro'y bergan harakatni ifodalovchi fe'llar. Masalan; chizmoq, so'zlamq, eshitmoq, tepmoq, yasamoq. Shum bola ko'chaga yugurib chiqdi (G'afur G'ulom). Shaxslarning ichki kechinmalari va narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayonini ifodalovchi fe'llar hisoblanadi. Misol tariqasida; hayajonlanmoq, xo'rsinmoq, uxlamoq, achchiqlanmoq, isimoq. Anvar xayolga toldi va uzoq jim qoldi (Abdulla Qodiriy). Fe'lning o'timli va o'timsiz shakllari quyidagicha tavsiflanadi: O'timli shakli tushum kelishigidagi so'zlar bilan bog'lana oladigan fe'llar (o'ynamoq(to'pni o'ynamoq), tinglamoq(musiqani tinglamoq)). O'timsiz shakli tushum kelishigidagi so'zlar bilan bog'lanolmaydigan fe'llar (uxlamoq, uchmoq, tushmoq, fikrlamoq).

Bo'lishli va bo'lishsizlik kategoriyasi. Tildagi har qanday fe'l bo'lishli yoki bo'lishsiz shaklda bo'ladi. Bo'lishli shakl harakatning tasdig'ini, bo'lishsiz shakl esa uning inkorini ifodalaydi: keldi-kelmadi. Fe'lning bo'lishli shakli maxsus grammatik ko'rsatkichga ega bo'lmaydi. Chunki uning bosh shakli doimo bo'lishli bo'ladi. Bo'lishsizlik esa quyidagi kabi maxsus vositalar yordamida ifodalanadi: -ma affiksi deyarli barcha fe'l shakllarida bo'lishsizlik ifodalash uchun xizmat qiladi: kelmadi, kemagan, kelmabdi kabi. Fe'lning ba'zi vazifadosh shakllarining bo'lishsizligini hosil qilishda -ma affikisining quyidagi morfologik shakllaridan

foydalaniladi: -maslik affiksi harakat nomining bo'lishsiz shaklini yasaydi: aytish-aytmalik, borish-bormalik kabi. -may, -mayin affiksi fe'ning -b(-ib) affiksi bilan yasaluvchi ravishdosh shaklining bo'lishsiz shaklini yasashda ishlatiladi: bilib-bilmay, ko'rib-ko'rmay. -mas affiksi fe'ning -r, -ar qo'shimchasi asosida hosil bo'ladigan shaklining bo'lishsiz shaklini hosil qilishda ishlatiladi: yurar -yurmas, borar-bormas. Zebi sekin o'rnidan turdi va deraza tomon yurdi (Cho'lpon, Kecha va kunduz). Men bunday gapni aytmaganman (X.To'xtaboyev, Sariq devni minib).

Fe'lni turli gap bo'laklariga xoslovchi shakliga fe'ning vazifa shakllari deyiladi. O'zbek tilida fe'ning vazifa shakllari to'rtta: Sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh. Sof fe'l - kesimga xoslovchi shakl bo'lib, fe'lga zamon, shaxs-son qo'shimchalarining qo'shilishi bilan sof fe'l shakli hosil qilinadi. Masalan, ko'ryapman, o'qigansan, yozadi, kelishdi, so'raysiz. Harakat nomi - fe'ning otga xoslovchi shakli bo'lib, fe'l asoslariga -sh, -ish, -v, -uv, -moq qo'shimchalarini qo'shish orqali hosil qilinadi. Maslan, o'qish, yozish, chiquv, kutmoq. Harakat nomining -v shakli “a” unlisi bilan tugagan fe'lga qo'shilsa, “a” unlisini “u” ga, “i” unlisi bilan tugagan fe'llarga qo'shilganda esa “i” unlisini “u” ga aylantiradi. Masalan, o'qi - o'quv, o'yla - o'ylov. Harakat nomining bo'lishsizlik shakli -maslik (o'qish - o'qimaslik). Harakat nomining -sh, -ish shaklini birgalik nisbati bilan adashtirmaslik zarur. Birgalik nisbatidagi fe'l o'zidan keyin zamon qo'shimchasini taqozo etadi, harakat nomi esa fe'ning otga xoslangan shakli bo'lgani uchun xuddi ot kabi egalik, kelishik qo'shimchalarini qabul qila oladi. Solishtiring: Kecha uyimizga mehmonlar kelishdi - birgalik nisbatdagi sof fe'l. O'qishning foydasi ko'p - kelishik qo'shimchasi bilan qo'llangan harakat nomi. Lug'atlarning barcha turlarida fe'l harakat nomining -moq shakli orqali ifodalanadi. Masalan: читать (rus.) - o'qimoq - tarjima lug'at, kulmoq, tirjaymoq, jilmaymoq, tabassum qilmoq - sinonimlar lug'ati, -moq shaklidagi harakat nomiga egalik qo'shimchasi qo'shilganda qo'shimcha tarkibidagi -q undoshi -g' ga aylanadi. Masalan, o'qimoq -o'qimog'im.

Fe'llarning munosabat shakllari fe'l asoslariga qo'shib gapda kesim vazifasida qo'llanilishiga xoslovchi shakllardir. Fe'llarning zamon, mayl, shaxs-son qo'shimchalari *munosabat shakllari* sanaladi. Munosabat shakllarining ikkinchi nomi sintaktik shakl yasovchilar deb yuritiladi. Bu shakllarga ega har qanday fe'l gapda kesim vazifasida keladi. Yuqoridagi ma'no va shakllardan xoli bo'lgan fe'l asosi fe'ning noaniq shakli hisoblanadi, bu shakl -moq qo'shimchasi yordamida ifodalanadi. Navoiy ilmni chuqur egallamoq, xalq dardini anglamoq va yurt ravnaqi uchun xizmat qilmoqni o'z oldiga buyuk maqsad qilib qo'ydi (A.Navoiy,Oybek). Fe'llarning zamon shakllari ya'ni keldim, kelyapman, kelaman, fe'llarning uchalasi ham birinchi shaxsni bildiradi, lekin ular harakatning nutq momentiga nisbatan qachon bajarilishi yoki bajarilmasligi bilan farq qiladi. Fe'ldan anglashilgan harakatning nutq momentiga nisbatan bajarilishi yoki bajarilmaslik paytini bildiradigan shakllarga zamon shakllari, ana shunday shakllar tizimi zamon kategoriyasi deyiladi. O'tgan zamon shakllari harakat va holatning gap aytilayotgan vaqtdan oldin bo'lganini bildiradi. Bu zamon shakllari fe'l asoslariga -di, -ib, -gan(-kan, -qan) qo'shimchalarini va ulardan so'ng shaxs-son qo'shimchalarini qo'shish bilan hosil qilinadi. Hozirgi zamon shakllari harakat va holatning gap aytilayotgan vaqtda yuz berishini ifodalaydi. Bu zamon shakllari fe'l asoslariga (-yap, -moqda, - (a)yotir qo'shimchalarini qo'shish bilan hosil qilinadi. Shaxs -son qo'shimchalari zamon qo'shimchalaridan so'ng qo'shiladi. -yotir, moqda, yotib shakllari unli bilan tugagan fe'l asoslariga, -ayotir, -yotib shakllari esa undosh bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shiladi: kelayotir,

ishlayotir, kelayotib, ishlayotib. Sen ko‘rmayapsan, oshna, oy botib, yulduzlar birin –ketin so‘nib borayapti. O‘qishlar boshlanib, o‘quvchilar ham maktabga yo‘l olishyapti. Kelasi zamon shakllari –harakat yoki holatning gap aytilayotgan vaqtdan so‘ng yuz berishini bildiradi. Kelasi zamonni hosil qiluvchi qo‘shimchalar quyidagilar: uslubiy betaraf qo‘shimchalar –a (-y): boraman, o‘qiyman, -r(-ar): borarman, o‘qirman, -y qo‘shimchasi ba‘zan harakatning doimiy, har uch zamonga oidligini ham ifodalaydi. Masalan: Akam kollejda o‘qiydi. -(a)r shakli kelasi zamonni gumon, taxmin yo‘li bilan ifodalaydi. Masalan: Ertaga mashina kelar, kelmasa yo‘lga chiqmayman. Uslubiy xoslangan qo‘shimchalar –jak, -gay (-kay, -qay), -ur, -gusi shakllari badiiy va publitsistik uslubga xosdir: borajakman, borgayman, borurman, kelgusi. Kelasi zamon fe‘lining -ajak qo‘shimchasi ko‘proq publitsistik uslubga xos, unda tantanavorlik ta‘kidi yorqin aks etadi.

Rus tilida fe‘l (глагол) kategoriyasi.

Rus tilida fe‘l (глагол) nutqda harakat, holat va jarayonni ifodalashga xizmat qiladi. Fe‘llar gapning eng muhim bo‘laklaridan biri bo‘lib, ular orqali subyektning bajaradigan ishi yoki holati ifodalanadi. Rus tilida fe‘llar zamon (время), shaxs (лицо), son (число), nisbat (вид) va mayl (наклонение) kabi grammatik kategoriyalarga ega bo‘lib, bu kategoriyalar nutqda fikrni aniqlash va to‘g‘ri ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi [1][2].

Fe‘llar uch asosiy zamonga ega: hozirgi zamon (настоящее время), o‘tgan zamon (прошедшее время) va kelasi zamon (будущее время). Hozirgi zamon hozir bajarilayotgan harakatni bildiradi: “я читаю” – men o‘qiyarman. O‘tgan zamon esa avval sodir bo‘lgan harakatni ifodalaydi: “я читал” – men o‘qidim. Kelasi zamon esa hali bajarilmagan harakatni bildiradi: “я буду читать” – men o‘qiymen [2][4].

Rus tilida fe‘llar shaxs va songa qarab tuslanadi (спрягаются). Masalan, “читать” fe‘li: я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Bu tuslanish tizimi grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzishda muhim rol o‘ynaydi [1].

Fe‘llarning eng muhim xususiyatlaridan biri – nisbat (вид) kategoriyasidir. Rus tilida fe‘llar mukammal (совершенный вид) va nomukammal (несовершенный вид) turlarga bo‘linadi. Nomukammal fe‘llar davom etayotgan yoki takrorlanuvchi harakatni bildiradi: “читать”. Mukammal fe‘llar esa tugallangan harakatni ifodalaydi: “прочитать”. Bu kategoriya harakatning tugallangan yoki tugallanmaganligini ko‘rsatadi va rus tilining asosiy grammatik xususiyatlaridan biridir [5].

Fe‘llar maylga (наклонение) ham ega. Xabar mayli (изъявительное наклонение) real harakatni bildiradi: “я пишу”. Bu yugurq mayli (повелительное наклонение) bu yugurq yoki iltimosni ifodalaydi: “пиши!”. Shart mayli (условное наклонение) esa shartga bog‘liq harakatni bildiradi: “я писал бы” [4].

Rus tilida fe‘llar ikki tuslanishga bo‘linadi: birinchi tuslanish (I спряжение) va ikkinchi tuslanish (II спряжение). Bu tasnif fe‘l qo‘shimchalarini to‘g‘ri qo‘llashda muhim hisoblanadi. Masalan, “читать” – birinchi tuslanish, “говорить” – ikkinchi tuslanish [7].

Shuningdek, qaytish fe‘llari (возвратные глаголы) ham mavjud bo‘lib, ular “-ся” qo‘shimchasi orqali hosil qilinadi: “мыться”, “одеваться”. Bundan tashqari, harakat yo‘nalishini bildiruvchi fe‘llar (глаголы движения) ham rus tilida alohida o‘rin tutadi: “идти”, “ехать” [3].

Shunday qilib, rus tilidagi fe'llar zamon, shaxs, son, nisbat va mayl kabi grammatik kategoriyalar orqali nutqni aniq va ravon ifodalashga xizmat qiladi. Fe'llarni chuqur o'rganish va ularni amalda qo'llash tilni mukammal egallashda muhim ahamiyatga ega [1][2].

Xulosa qilib aytganda, rus va o'zbek tillarida fe'l (глагол) nutqning muhim qismi bo'lib, harakat, holat va jarayonni ifodalashda asosiy vosita hisoblanadi. Har ikki tilda ham fe'llar zamon, shaxs va son kategoriyalariga ega bo'lib, gap mazmunini aniq yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Biroq bu ikki til o'rtasida muhim farqlar ham mavjud. O'zbek tilida fe'llar asosan qo'shimchalar orqali yasaladi va o'zgaradi, ya'ni agglutinativ tizimga ega. Rus tilida esa fe'llar flektiv (o'zgaruvchan) xususiyatga ega bo'lib, ular tuslanish orqali shaklini o'zgartiradi.

Eng asosiy farqlardan biri – rus tilida mavjud bo'lgan nisbat (вид) kategoriyasidir. Rus tilida har bir fe'l mukammal yoki nomukammal ko'rinishda bo'ladi va bu harakatning tugallangan yoki davom etayotganligini bildiradi. O'zbek tilida esa bu ma'no asosan zamon va qo'shimcha vositalar orqali ifodalanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.Erkaboyeva. -Toshkent Yosh kuch 2021. 357-381 b
2. Виноградов Виктор Владимирович. Русский язык (грамматическое учение о слове). – Москва: Высшая школа, 1972.
3. Шведова Наталия Юльевна (ред.). Русская грамматика. – Москва: Наука, 1980.
4. Российская академия наук. Русская грамматика: В 2-х томах. – Москва: Наука, 1980.
5. Розенталь Дитмар Эльяшевич. Современный русский язык. – Москва: Айрис-пресс, 2005.
6. Бондарко Александр Владимирович. Теория функциональной грамматики. – Санкт-Петербург: Наука, 2001.